

ПРИТЧЕВОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ П.КОЭЛЬО «АЛХИМИК»

Хусенова Дилфуза Уктамовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбекситан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929626>

Аннотация: В статье исследуется использование притчевого начала в романе Пауло Коэльо "Алхимик". Автор анализирует, как притчевые элементы вводят читателя в мир мудрости и духовного познания, освещая основные идеи и темы произведения. Рассматриваются ключевые моменты, включая символизм, аллегории и метафоры, используемые для передачи философских концепций.

Ключевые слова: Притча, мудрость, духовное познание, символизм, аллегория, метафора, философия, роман, Пауло Коэльо, "Алхимик".

Abstract: The article explores the use of parabolic beginnings in Paulo Coelho's novel "The Alchemist." The author analyzes how parabolic elements introduce the reader to the world of wisdom and spiritual knowledge, shedding light on the main ideas and themes of the work. Key moments are examined, including symbolism, allegories, and metaphors used to convey philosophical concepts.

Keywords: Parable, wisdom, spiritual knowledge, symbolism, allegory, metaphor, philosophy, novel, Paulo Coelho, "The Alchemist."

Притча, короткий аллегорический рассказ с назидательной ориентацией, относится к самым древним и самым стойким литературным жанрам. Бытующие сегодня в публицистике, в ораторской речи, в художественной речи авторские и анонимные притчи имеют три легко прослеживаемых мощных корня. Один тянется на Восток, в Двуречье, в толщу тысячелетий до нашей эры - к шумерским и вавилонским глиняным табличкам с клинописью. Другой уходит в античность и зафиксирован в притчах Эзопа (VI в. до н.э.). Третий корень (кон. I - нач. II вв.) ведет к Евангелиям, которые содержат притчи Иисуса Христа, пересказанные его учениками, - притчу о блудном сыне, о добром самаритянине, о соломинке и бревне и др.

Осмысление притчи как жанра началась еще в античной риторике. У Аристотеля и Квинтилиана, притча, наряду с басней, трактуется как существенное убеждения, средство привлечь слушателей на сторону оратора.

В исследованиях, которые относятся к последним десятилетиям XX в., наблюдается еще одна тенденция: объем понятия «притча» становится как бы безразмерным, и в притчи попадают не только целые пьесы, но и

романы. Сюда зачисляются «Моби Дик» Г.Мелвилла, «Жемчужина» Д.Стейнбека, «Медведь» У.Фолкнера, «Колыбель для кошки» К.Воннегута, «Старик и море» Э.Хемингуэя, «451 по Фаренгейту» Р.Бредбери. В ряду писателей, создающих объемные притчи, фигурируют Ж.-П.Сартр, А. Камю, Р.Мерль, Ж.Ануй, Э.Ионеско, Ф.Кафка, Б.Брехт, Г.Гессе, а так же колумбийский писатель Г.Гарсия Маркес, бразильский П.Коэльо, японский Абэ Кобо. Из наших писателей в этом ряду называют Ч.Айтматова, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Маканина, Ф.Искандера, А.Кима.

Древний и средневековый человек стремился отвлеченную мысль облечь в образ. В явлениях жизни виделся иносказательный смысл. Практически любой рассказ осмысливался как притча, поэтому притча не имела четких жанровых границ. При определенных условиях в роли притчи могли выступать и другие жанры: сказка, поговорка, легенда, афоризм.

Одна из особенностей притчи - примитивизм. Притча ориентирована на любого слушателя. Примитивизм проявляется в разных аспектах организации текста. Притча обязательно фабульна. Фабула и сюжет в притчи совпадают. Сюжет развивается однонаправленно, никакой ретроспекции и проспекции.

Одной из текстуальных характеристик притчи является ее лапидарность - весь ее текст укладывается в малый объем, от нескольких фраз до одной-двух страниц. А произведения большего объема следует, очевидно, рассматривать как притчевые тексты. Прямая речь - единственная для притчи форма передачи чужой речи. Косвенная речь появляется очень редко, и только в составе прямой. Средняя длина предложения в притчи - десять слов, считая служебные.

Тропеистика в притче предельно упрощена. Вся притча представляет собой целостную, недискретную аллегория. Из тропов встречается только прозопопея, когда в качестве действующего лица притчи выступают предметы или животные, наделенные даром речи.

Действующие лица притчи, лишены каких-либо психологических характеристик и ярких индивидуальных черт, обозначены предельно обобщенно: человек, дровосек, монахи, мудрецы и т.д. Притча почти всегда обходится без онимов и топонимов.

К особенностям поэтики притчи относится и полное отсутствие в ней пейзажей и портретов. По выражению С.С.Аверинцева, «действие происходит как бы без декораций, «в сукнах», а действующие лица притчи,

как правило, не имеют ни внешних черт, но «характера» в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора» [Аверинцев 1971].

Общечеловеческое гораздо важнее для притчи, чем национальное. В основе притчи лежат вечные нравственные истины, которые представляют фундамент человеческой морали, поэтому размышления и нравственные поиски людей, принадлежащих разным культурам, часто приводят к тематическим решениям.

Итак, основные черты поэтики современной притчи. К текстуальным относятся: возвышенная философская топка, дидактичность, жизнеподобная ситуация, локально-темпоральная неопределенность, фабульность, однонаправленное движение сюжета, полная свобода в выборе персонажей и их малочисленность, отсутствие физического и психологического портрета и пейзажа, статус толкования, включенность в другой текст, интертекстуальность. К лингвостилистическим относятся: недискретная аллегоричность, лапидарность, стремление к примитивизму во всех параметрах, малый размер предложения, относительная простота синтаксической структуры, раритетность ономов, почти полное отсутствие тропов и фигур.

Рассмотрим притчевое начало в романе «Алхимик».

1. Возвышенная философская топка, дидактичность. В основе романа лежат вечные нравственные истины, тезисы, которые представляют фундамент человеческой мысли:

«Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но и горем, завистью, ревностью. У человека одна-единственная обязанность: следовать своей Судьбе до конца. В ней - все. И помни, что, когда ты чего-нибудь хочешь всем сердцем, Вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось...». [Коэльо 2001].

2. Жизнеподобная ситуация. Главный герой, пастух Сантьяго, испанский паренек из эпохи Средневековья, рано понял, что предназначение его жизни - путешествовать и выбрал беспокойную жизнь странствующего пастуха, отказавшись от карьеры священника. Не правда ли, никакой средневековый колорит не сможет затуманить актуальности проблемы выбора жизненного пути, если говорить возвышенно, или профориентации, если говорить более прозаично. Сколько мальчиков и девочек студенческого возраста поступают в ВУЗы и учатся лишь по

желанию родителей, по соображениям удобств, при этом, совершенно не представляя, кем и как они будут работать. Такое небрежное отношение к своему выбору оборачивается небрежным отношением к своему времени, которое тратится на ненужную учебу, а впоследствии и к судьбе. Примечателен и диалог Сантьяго с отцом, пытающимся отговорить сына от рискованной затеи и направить на стезю священника. Все помнят, что переубедить родителей отнюдь не так легко, в 17 лет родительский гнев может показаться страшнее загубленной судьбы. Как часто каждому из нас приходится слышать «А зачем тебе все это надо? Что тебе и так неплохо?». Какая простая жизненная ситуация, как часто и мы стоим на распутье - двинуться в неведомые дали или спокойно осесть в своей «зоне комфорта», законсервировав свои мечты на долгие годы, а часто и навсегда. Ведь рано или поздно любые консервы неизбежно портятся.

3. Локально-темпоральная неопределенность. Хотя действие разворачивается в реально существующих местах, они имеют символическое значение. Пространство и время служат для раскрытия идеи автора - следования своему пути. Например, автор неслучайно приводит героя к пирамидам, которые являются символом человеческих возможностей, символом мудрости и могущества.

4. Фабульность и однонаправленные движения сюжета. Фабула романа проста. Сюжет развивается однонаправлено. В романе использованы разные притчи как лирические отступления. Евангельские притчи о Пречистой Деве с младенцем Христом и о двух сестрах Марфе и Марии, в прологе история о Нарциссе и т.д.

5. Полная свобода в выборе персонажей и их малочисленность. В романе система образов предельно упрощена. Только у главных героев есть имена (Сантьяго, Фатима, Мельхиседек). Второстепенные же герои лишены имен (торговец хрусталем, погонщик, Англичанин). В романе представлены аллегорические образы (Солнце, Ветер, Сердце, Рука, олицетворяющая Душу мира, Бога).

6. Отсутствие физического и психологического портрета и пейзажа. Автор не описывает портрет, характер главного героя. Ему важно передать основную мысль через уста Сантьяго. Здесь Сантьяго олицетворяет каждого из нас.

7. Зависимость восприятия имплицитного смысла от обстоятельств воспроизведения текст а и тезауруса реципиента. Назидательность притчи читатель воспринимает в зависимости от своего уровня развития.

В романе читатель сталкивается с реалиями, свидетельствующие то о католической вере персонажей («Отче наш», изображение Сердца Христова), то о мусульманской (паломничество в Мекку), то о цыганском язычестве, алхимии, магии, то о веровании мормонов (камни Уримм и Туммим). Сам образ Мельхиседека взят то ли из Библии (где он говорит о «десятине», которую следует отдавать), то ли из «Книги Урантии». В конце концов, все эти разнородные элементы многих религий сплетаются в одну «Душу Мира».

В романе можно проследить стремление к примитивизму во всех параметрах (малый размер предложения, относительная простота синтаксической структуры, почти полное отсутствие тропов и фигур). Итак, роману «Алхимик» присущи признаки притчи, возвышенная философская топка, дидактичность несет мудрость, жизнеподобная ситуация делает роман актуальным, легкость изложения, примитивизм во всех параметрах определяет легкость изложения.

Использованная литература:

1. Аверинцев С.С. Притча // КЛЭ. - М., 1971. Т.6.
2. Береговская Э.М. Поэтика современной притчи // Филологические науки. №1. 2007.
3. Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного: художественные мифы фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (на материале европейской литературы первой половины XX в.). - М., 1999.
4. Коэльо П. Алхимик. - София. 2001.
5. Стрелкова. О. Рецензия: Пауло Коэльо, «Алхимик», <http://www.improvement.ru/review/alchemist.shtm>.